

Uso e re-uso do edifício do Museu Oscar Niemeyer MON

Salvador Gnoato

Professor Doutor Titular PUC-PR
Membro do Docomomo International Brasil

Alameda Cabral, 591, conj. 301
Centro, Curitiba/PR, Brasil CEP: 80.410-210
Fone/Fax +55 (41) 37797093
e-mail: salvadorgnoato@yahoo.com.br

RESUMO

Oscar Niemeyer projetou em 1967, um edifício para o Instituto de Educação do Paraná IEP em Curitiba, que nunca foi usado como escola. A obra foi implantada junto ao Cívico de Curitiba, projetado pela equipe de David Azambuja, discípulos de Lucio Costa, no início da década de 1950. Dois anos depois, com a mesma tipologia Niemeyer projetou o bloco de salas de aula da Universidade de Constantine, na Argélia.

No período em que o arquiteto residiu fora do Brasil, explorou os limites do uso de estruturas de concreto armado, uma das premissas do “brutalismo”. O bloco principal de 205 metros por 45 metros, em concreto aparente pintado de branco, composto por três conjuntos de aula, mais tarde transformadas em salas de exposições, foi executado com vigas-paredes de 5,50 metros de altura com vão central de 65 metros e balanços laterais de 20 metros. Conforme *croquis* original do arquiteto, o conjunto arquitetônico teria outros blocos complementares. Durante a elaboração do projeto estrutural Niemeyer solicitou que as marcas de madeira das formas da estrutura deveriam ficar expostas, típica postura “brutalista”.

Em 1978 o edifício teve seu primeiro uso como sede das Secretarias de Estado. Esta adaptação foi elaborada por Luiz Forte Netto, arquiteto paulista formado no Mackenzie e um dos criadores do curso de arquitetura da UFPR.

Para atender as solicitações de intelectuais da cidade, depois do edifício ficar desocupado, Niemeyer foi convidado em 2002, para transformá-lo em museu de arte. Principal solicitação do novo programa, o salão principal de exposições destinado principalmente para obras contemporâneas, com amplo pé-direito, composto por duas formas curvas, foi executado sobre um pedestal que marca a identidade do museu. Contrastando com o despojado edifício linear e apesar de menos utilizado para exposições o desenho desta sala se transformou em ícone urbano.

O *pilotis* sob a grande estrutura de concreto armado é o local mais interessante do Museu Oscar Niemeyer MON e um dos mais importantes espaços públicos da cidade. Em uma década, o projeto de re-uso de Niemeyer transformou o edifício em um dos museus mais frequentados do Brasil.

Palavras chave: Brutalismo, museu, re-uso.

ABSTRACT

Oscar Niemeyer designed a building for the Instituto de Educação do Paraná- IEP (Paraná Education Institute) in Curitiba in 1967, which has never been used as a school. This building is located next to the Civic Center, projected by David Azambuja team, Lucio Costa's disciples, in the early 1950's. Two years later, using the same typology, Niemeyer designed the classroom pavilion at Constantine University in Argel.

During the period when the architect lived abroad from Brazil, he explored the use of naked concrete structure at its most, an essential concept of "Brutalism". The main pavilion of the IEP, painted white, measuring 205m x 45m, was originally conceived to hold classrooms, being refurbished into exhibition rooms. This structure was built with beam-walls of 5,50m high, a central inner space of 65m and side balances of 20m. According to the original sketch, the architectural work should have more complementary pavilions. During the structural project of the building, Niemeyer has made another request: the wood signs of the structure should be apparent, one of "Brutalism" characteristics.

In 1978, the building was firstly occupied as the headquarters of State Secretaries. This adaptation was designed by Luiz Forte Netto, an architect from São Paulo state, graduated at Mackenzie University, and one of the founders of the Architecture School at Paraná Federal University - UFPR.

After the building became vacant, in order to meeting the requests made by the city intellectuals, Niemeyer was invited to transform the building into an art museum in 2002. The main request of the new program was that the main exhibition room, meant to contemporary art, should have a high ceiling, made up of two curving shapes. This main room, built on a pedestal, became the symbol of the museum. According to his usual work methods, Niemeyer used geometric shapes contrasting with the free design of the footbridges access.

The most interesting space of *Oscar Niemeyer Museum – MON* is the *pilotis* under the giant concrete structure, one of the most important public spaces in the city. In a decade, Niemeyer's re-used project transformed this building into one of the most visited museums in Brazil.

Keywords: *Brutalism, museum, re-use.*

Uso e re-uso do edifício do Museu Oscar Niemeyer MON Salvador Gnoato

O edifício do Museu Oscar Niemeyer MON antes de ser destinado a sediar o museu foi sede de Secretarias de Estado como adaptação de sua função original cujo uso era destinado ao Instituto de Educação do Paraná IEP, nunca utilizado para este programa.

A concepção deste edifício com espaço público sob *pilotis* tem seus antecedentes na tradição da arquitetura moderna brasileira, tendo como ponto de partida a sede do Ministério de Educação e Saúde MES (1936), atual Palácio Capanema, no Rio de Janeiro, com Oscar Niemeyer e Affonso Reidy entre os integrantes da equipe de Lucio Costa. A implantação do edifício transformou o quarteirão em uma grande praça criando espaços permeáveis com o entorno construído.

Alguns quarteirões do Palácio Capanema, Reidy projetou o Museu de Arte Moderna MAM (1953), cujos *pilotis* se integram com os jardins de Burle Marx executados no aterro do Flamengo. As colunas cilíndricas do Palácio são substituídas por uma sequência de grandes pórticos afastados do corpo do edifício que sustentam os pavimentos superiores. Depois do MAM foram projetados diversos edifícios horizontais com grandes espaços abertos fora da malha urbana da cidade tradicional. (fig. 01)

(fig. 01) Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro MAM, Affonso Reidy (1953)

Em São Paulo Lina Bo Bardi interpretou a mesma concepção no Museu de São Vicente (1951) (fig. 02) onde cinco pórticos transversais sustentam o bloco do edifício e mais tarde no Museu de Arte de São Paulo MASP, onde apenas dois pórticos longitudinais sustentam os dois pavimentos superiores do museu. Em ambos o pavimento térreo é um grande espaço público absolutamente livre que qualquer função específica.

(fig. 02) Museu de São Vicente, Lina Bo Bardi (1951)

Os projetos e os discursos de Vilanova Artigas reforçam estas concepções que servem para museus, escolas e outros programas. A ousadia estrutural no uso do concreto armado e os desafios construtivos para a engenharia estão presentes nesta fase “brutalista” da arquitetura brasileira.

O que me encanta é fazer formas pesadas, chegar perto da terra e nega-las, como se fossem cair vencidas pelo peso. Mas não caem ...¹

Grandes estruturas de concreto armado e a ideia de edifícios com espaços fluidos de acesso democrático sem a monumentalidade característica da arquitetura *beaux arts* encantava Artigas, conforme sua descrição para o projeto da FAU USP: (fig. 03)

A estrutura para o arquiteto, não deve desempenhar o papel humilde de esqueleto, mas exprimir a graça que os novos materiais permitem dominar as formas cósmicas, com a elegância de vão maiores, de formas leves.

Este projeto acrisola os cantos ideais de então: pensei-o como a espacialização da democracia, em espaços dignos, sem portas de entrada, porque os queria como um templo, onde todas as atividades são lícitas.²

No período em que se auto-exilou durante a ditadura militar Niemeyer explorou os limites dos vão e balanços das estruturas de concreto armado, para projetos de unidades escolares e museus.

(fig. 03) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo FAU USP, São Paulo, Vilanova Artigas (1962)

Em 1967 Oscar Niemeyer foi convidado pelo governo do estado para elaborar o projeto do Instituto de Educação do Paraná IEP em Curitiba. A obra foi implantada em uma extensão do Centro Cívico, projetado pela equipe de David Azambuja, discípulos de Lucio Costa, no início da década de 1950. (fig. 04)

¹ ARTIGAS, João Batista Vilanova. in *Vilanova Artigas*, catálogo da exposição. São Paulo: Instituto Tomie Ohtake, 2003, p. 175.

² *Vilanova Artigas*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1997, p. 101.

(fig. 04) Centro Cívico de Curitiba, David Azambuja e equipe (1951)

Analisando os croquis de exposição de motivos de Niemeyer, observamos a aplicação de seu método de trabalho, com as soluções empregadas contrastando com outras possibilidades não utilizadas. (fig. 05 e 06)

(fig. 05) Instituto de Educação do Paraná IEP, Curitiba, Oscar Niemeyer (1967)

1 O programa do IEP precisava ser amplo demais para as dimensões do terreno, sugerindo um monobloco compacto, largo, e por atender todos os requisitos do projeto, sem ocupar demasiadamente o terreno, sem dividi-lo em patios, como resolveria facilmente com uma solução recortada (des 1)

2 Evitamos também um bloco com 2 ou 3 pavimentos, preferindo projetá-lo com um andar somente sobre "pilotes" e outro semi-enterrado (des 2). Com essa solução simplificamos os acessos que serão por meio de rampas, aumentando a circulação no sentido transversal, garantindo assim maior utilização interna e um "piloto", ou espaço coberto indispensáveis. Fora do bloco ficam apenas o ginásio, a sala maternal e o jardim de infância (des 3).

3 Ao salas de aula abrem para jardins internos, solução que nos ajuda bastante, pois mantém a ligação necessária entre o interior e o exterior (des 4), sem perturbar os alunos, como geralmente acontece quando as janelas dão para a rua ou locais muito movimentados (des 5). Esta é a principal característica do projeto.

4 Internamente, começamos por definir os diversos setores (des 6), passando as divisões internas removíveis a fim de manter o IEP adaptável, apto às modificações que o futuro vai exigir. O módulo de 1,20 é o divisor comum para dividir quase todo o conjunto (des 7)

5 Não desejamos mais ainda adotar uma estrutura convencional, com muito apoio, dependendo a possibilidade de inter-

na, para nós fundamental (des 8). Daí aproveitamos as paredes longitudinais dos jardins, transformando-as em vigas-paredes, o que nos permite, sem nenhum problema, os vãos de 100 e 40 metros e o balanço de 20 metros fixados no projeto (des 9)

over h' emp.

Rio. 25. 3. 1967.

a variante sugerida para o ginásio, incorporando o espaço, etc. (folha 11) permite melhor aproveitamento do terreno (des 10)

(fig. 06) Instituto de Educação do Paraná IEP, Curitiba, Oscar Niemeyer (1967)

O bloco principal de 205 metros por 45 metros, em concreto aparente pintado de branco, composto por três conjuntos de aula foi executado com vigas-paredes de 5,5 metros de altura com vão central de 65 metros e balanços laterais de 20 metros.

A clássica disposição de salas de aula em uma barra é reinterpretada com uma seqüência de três barras com três linhas de salas de aula iluminadas por jardins internos, que conforme Niemeyer “esta é a principal característica do projeto”.³ Os outros volumes do *ginasium*, da escola maternal e do jardim de infância não foram executados.

A experiência na elaboração do programa e do projeto para a Universidade de Brasília UnB (1960), junto com Darcy Ribeiro, serviu de base para outros trabalhos além do IEP em Curitiba, a Universidade de Cuiabá (1968) (fig. 09) e a Universidade de Constantini (1969) (fig. 08), na Argélia. A questão de unificação da maior parte do programa em um único bloco sempre importou a Niemeyer:

*Recusamos a "universidade tradicional", com um edifício para cada faculdade, que exige áreas imensas, de construção onerosa e organicamente desatualizada. A universidade que propomos se baseia na centralização, na flexibilidade, na economia, e na pedagogia de adulto inclusive. Essa solução permite enorme flexibilidade e redução no número de salas, garantindo ao ensino - ciência, principalmente - a unidade e o nível técnico indispensáveis, e aos alunos o intercambio de conhecimento conveniente.*⁴

(fig. 08) Universidade de Constantini, Argélia, Oscar Niemeyer (1969)

Para o caso de Cuiabá um bloco único também facilitaria a disposição interna das salas e a criação de novos cursos:

³ CAVALCANTI, Lauro. *Arquitetura, Arte e museus: o olhar de Oscar Niemeyer*. In *Museu Oscar Niemeyer: 2003-2007*. Curitiba, 2008, p. 184.

⁴ <http://www.niemeyer.org.br/obra/pro147>.

Essa solução permitirá à Universidade de Cuiabá criar novas faculdades sem necessidade de outras construções, bastando para isso instituir seus órgãos diretores que fixarão currículos e horários, podendo se o desejarem, iniciar as aulas no dia seguinte.⁵

(fig. 09) Universidade de Cuiabá, Oscar Niemeyer (1968)

Enquanto na UnB o bloco de salas de aula se apresenta em curva com térreo e subsolo, nos outros projetos as salas de aula se localizam no pavimento superior deixando o térreo livre sob pilotis.

Dois anos depois do projeto do IEP em Curitiba e com a mesma tipologia Niemeyer projetou o bloco de salas de aula da Universidade de Constantine. Este bloco possui 40 por 300 metros de comprimento, com vãos de 50 metros e balanços de 25 metros e a iluminação zenital se faz por “sheds quadrados” enquanto que em Cuiabá por “sheds inclinados”.

Nestes mesmos anos Niemeyer desenvolveu outras concepções ainda mais audaciosas para projetos de museus. Para sua primeira idéia do Museu de Brasília consultou o arquiteto e engenheiro italiano Pier Luigi Nervi: (fig. 10)

*O primeiro projeto que elaborei para o Museu de Brasília, era da maior audácia estrutural. Um bloco com 180 metros de extensão. Dois apoios centrais de 80 metros, que tirantes previstos sustentariam.*⁶

⁵ *Ibidem.*

⁶ **Oscar Niemeyer - minha arquitetura 1937-2004.** Rio de Janeiro: Revan, 2004, p.235.

(fig. 10) Museu de Brasília (1° projeto), Oscar Niemeyer

Para os projetos também não executados do Museu da Terra (1974) em Brasília (fig.11), sua variação para o Museu de Exposições na Barra 72 (1969) e para o Centro Musical do Rio de Janeiro (1968) (fig.12), Niemeyer desenvolveu varias propostas de um apoio central para blocos quadrados ou em barra. Mais tarde, em menor escala, adotaria esta solução para o Museu de Niterói (1991). (fig.15)

(fig.11) Museu da Terra, Brasília, Oscar Niemeyer (1974)

(fig. 12) Centro Musical do Rio de Janeiro, Oscar Niemeyer (1968)

O projeto estrutural do IEP foi desenvolvido pelo escritório TESC Técnica de Estruturas S/C sediado em Curitiba⁷. Durante a elaboração do projeto Niemeyer determinou que as marcas de madeira das formas da estrutura deveriam ficar expostas, típica postura “brutalista”.

Conforme gostava de afirmar Artigas de que “a construção é a parte mais digna do edifício”, a estrutura do IEP ficou pronta e em sem uso por alguns anos. Este projeto é um dos inúmeros exemplos da arquitetura brasileira onde o edifício praticamente fica definido com execução da estrutura de concreto armado. Seu uso e re-uso é a prova desta afirmação.

O edifício teve seu primeiro uso como sede das Secretarias de Estado, inaugurado em 1978, passando a se chamar edifício Presidente Castelo Branco. Foram executados diversos conjuntos sanitários e as salas de aula substituídas por salas administrativas. Esta adaptação solicitada pelo governo do Estado e elaborada pela equipe de Luiz Forte Netto, formado no Mackenzie e um dos criadores do curso de arquitetura e urbanismo da UFPR, não se mostrou muito adequado para a concepção do edifício. (fig.13).

(fig.13) Edifício Presidente Castelo Branco, Curitiba, Oscar Niemeyer (adap. Forte Netto) (1977)

O grande auditório foi utilizado inúmeras vezes para reuniões do secretariado com o governador bem como para conferencias de convidados para os mais diferentes temas. Em sua visita ao edifício, Paulo Mendes da Rocha⁸ destacou a importância do *piano nobile* formado pela laje do piso térreo levemente superior ao nível do solo, que define o espaço de uso público sob os *pilotis*. Chamou atenção como elemento surpresa da obra, para o detalhe das escadas de saída de emergência do auditório nas laterais externas no térreo, mais tarde eliminadas.

⁷ Engenheiros Civis (UFPR): Ernesto Sperandio Jr., Inaldo Ayres Vieira, José de Almendra Freitas Neto e Shido Ogura.

⁸ Visita junto com Abrahão Sanovics (1997). Depoimento ao autor.

Com a privatização do Banco do Estado do Paraná - Banestado, em 2001, as Secretarias foram transferidas para a antiga sede do banco e mais uma vez o edifício ficou desocupado. Para atender as solicitações de intelectuais da cidade⁹, iniciou-se um movimento para transformar o edifício em museu.

Cogitou-se em fazer uma parceria com o Museu Guggenheim o que acarretou em uma visita de Frank Gehry a Curitiba. Jaímer Lerner então governador do Paraná, foi pessoalmente ao escritório de Oscar Niemeyer em 2001, para convidá-lo a projetar o re-uso da edificação como museu.

A principal demanda do projeto era a execução de um grande salão de exposições destinado principalmente para obras contemporâneas, com amplo pé-direito. Composto por duas formas curvas, este salão foi executado sobre um pedestal que marca a identidade do museu. Contrastando com o despojado edifício linear e apesar de menos utilizado para exposições o desenho desta sala se transformou em ícone para a cidade. (fig.14).

(fig.14) Croquis Museu Oscar Niemeyer MON, Curitiba (2002)

Os nove grandes espaços outrora destinados para salas de aula se transformam em nove salas de exposição e o subsolo em áreas técnicas e administrativas. Um pátio destinado a esculturas junto a uma sala de exposição permanente para obras de Oscar Niemeyer e o acesso interno à torre do salão principal também estão no pavimento subsolo.

Neste re-projeto Niemeyer, mais um elemento de composição, tendo em vista que os demais blocos do projeto original não foram executados. Fiel ao seu processo de criação, o arquiteto contrasta linhas geométricas puras com formas gestuais, no caso o conjunto de rampas principais elementos do “passeio arquitetônico” da obra. Soluções que remetem ao projeto do Museu de Niterói. (fig.15)

(fig.15) Museu de Niterói, Oscar Niemeyer (1991)

⁹ Maria Cecília Noronha: professora de História da Arte na PUCR e João Virmond Suplicy, Presidente da Federação Panamericana de Associações de Arquitetos FPAA.

Dentro de uma ótica “vitruviana”, este terceiro e definitivo uso como museu, estabelece a melhor relação entre a construção (*firmitas*) e seu uso (*utilitas*).

(fig.16) Inauguração do “Novo Museu” (nome original)

Em 22 de novembro de 2002, o “Novo Museu” (seu nome original), foi inaugurado com a presença de Oscar Niemeyer, então com 94 anos, da artista plástica Tomie Othake e do presidente Fernando Henrique Cardoso.

O *pilotis* sob a grande estrutura de concreto armado é o local mais interessante do Museu Oscar Niemeyer e um dos mais importantes espaços públicos da cidade.

fig.17) Museu Oscar Niemeyer, Curitiba (2002)

(fig.18) Museu Oscar Niemeyer, Curitiba (2002)

Referencias Bibliográficas

ARTIGAS, João Batista Vilanova. in **Vilanova Artigas**, catálogo da exposição. São Paulo: Instituto Tomie Ohtake, 2003.

CAVALCANTI, Lauro. **Arquitetura, Arte e museus: o olhar de Oscar Niemeyer**. In *Museu Oscar Niemeyer: 2003-2007*. Curitiba, 2008, pp. 160-250.

<http://www.niemeyer.org.br/obras>

NIEMEYER, Oscar. Paris: L'Architecture D'aujourd'hui, jan.fev. 1974, nº171.

----- **Minha arquitetura 2002**. Rio de Janeiro: Revan, 2002.

----- **Minha arquitetura 1937-2004**. Rio de Janeiro: Revan, 2004.

----- **Universidade de Constantine: universidade dos sonhos**. Rio de Janeiro: Revan, 2007.

SEGRE, Roberto. **Oscar Niemeyer 100 anos, 100 obras**. São Paulo: Instituto Tomie Ohtake, 2007.

Vilanova Artigas. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1997.

XAVIER, Alberto. **Arquitetura Moderna em Curitiba**. São Paulo: Pini, 1982.